

УЗУМНИНГ КИШМИШБОП НАВЛАРИНИ ЕРТОК УСУЛИДА ЎСТИРИШДА ТУПЛАР КАТТАЛИГИ ВА УЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

К.С. Султонов¹

П.Е.Егамбердиев²

И.С. Жўлбеков³

Тошкент давлат аграр университети¹

Гулистон давлат университети^{2,3}.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10708060>

Аннотация. Олиб борилган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики ўстирувчи маддаларни бир йилда икки марта қўлланилса узумнинг кишмишбоп навларида ҳосилдорлик кўрсаткичи назорат вариантга нисбатан юқори ҳосилдорлик кўрсаткичи бўлиб хизмат қилишига оид маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: *новда, занг новда, туп, кишмишбоп, ҳосилдорлик, бир ҳосилли, икки ҳосилли.*

Кириш. Ўзбекистон Республикасида сўнгги йилларда узумнинг кишмишбоп ва шаропбоп навларида токнинг тик симбағаз усулида етиштириш орқали узум ҳосилдорлигини ошириш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилган ва муайян натижаларга еришилган. Бироқ, узумнинг кишмишбоп навларини етиштиришда занг ва новдаларнинг узум ҳосилдорлиги ва сифатига таъсирини ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борилмаган. Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 30-мақсадида «қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баробарга ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказиш»¹ ҳамда туманларни аниқ маҳсулот турини етиштиришга, жумладан боғдорчиликка 46 та, узумчиликка 48 та туманни ихтисослаштириш, ушбу туманларда плантацияли усулда 25 минг гектар мевали боғ, 50 минг гектар узумзор екилишини таъминлаш муҳим вазифа қилиб белгиланган. Бу борада узумнинг кишмишбоп навларини истоқболли ўстириш усуллари танлаш, узумнинг кишмишбоп навларига ўстирувчи моддаларни қўллаш усуллари, фенологик фазаларнинг ўтишига боғлиқлиги ва занг ва новдаларнинг қолдириш меъёрларини аниқлаш бўйича илмий тадқиқот ишларини кенгайтириш ҳам назарий, ҳам амалий аҳамиятга ега бўлган долзарб вазифа ҳисобланади.

Тадқиқотнинг объекти сифатида узумнинг Кишмиш черний нави, Кишмиш белий овалний, Кишмиш согдиана, Ф1 Қора кишмиш, Ф1 Оқ кишмиш, Ф1 Пушти Кишмиш навлари занг новдалар меъёрлари хизмат қилган.

Тадқиқот материаллари ва услуби. Тажрибалар Х.Ч.Бўриев, Н.Ш.Енилеев ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган «Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси» (2014) [1.], М.А.Лазаревскийнинг «Методў ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда» (1946), Витковского В.Л. Изучение сортов винограда (методические указания) (1988), номли услубий адабиётларида келтирилган тавсия ва услублар бўйича ўтказилган [2].

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон

Тадқиқот натижаларининг статистик таҳлили «Ексел 2010» ва «Статистиса 7.0 фор Виндовс» компьютер дастурларида, 0,95% ишончлик оралиғи билан Б.А.Доспехов кўрсатган услуби бўйича ҳисобланган [3].

Тадқиқот натижалари.Узумнинг кишмишбоп навларини ҳосилдорлик кўрсаткичларини аниқлашда бир гектарига тўғри келадиган ҳосилли новдалар сонига шу новдалардаги узум бошларини сонига ҳар бир токнинг новдасидаги бир, икки ва учта узум бошларининг сонига боғлиқ. [4;5]. Тажрибалар олиб борилган вариантлар бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлган вариантлар ҳар доим қолдирилган ҳосилли новдалар ҳисобига юқори ҳосил олиш имконини беради. Олиб борилган тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатдики, узумнинг кишмишбоп навларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичларига ўсишини бошқарувчи моддаларнинг таъсири қуйидаги натижаларга эришилди.

1-расм. Узумнинг кишмишбоп навлари ҳосилдорлик кўрсаткичлари (1-тажриба), (2021-2023 й.й.).

Узумнинг Кишмиш черый нави (1-тажриба) ишлов берилмаган (назорат) вариантда битта ҳосилли новдалар сони 27, дона, иккита ҳосилли новдалар сони 5,5 дона, учта ҳосилли новдалар сони 2 дона ва жами ҳосилли новдалар сони 34,2 данани ташкил қилиши аниқланди. Назорат вариантга нисбатан Ҳосилин экстра 25 мг/л, Янтарний кислота 50 мг/л, NPK 125 мг/л, Калсий 100 мг/л, Фитактив Планта 50 мг/л. (1) гуллашдан олдин қўлланилганда вариантда битта ҳосилли новдалар сони 4,1 дона кўп, иккита ҳосилли новдалар сони 0,7 дона кам, учта ҳосилли новдалар сони 1 дона ва жами ҳосилли новдалар сони 4,5 дана юқори бўлиши қайт этилди. Ўстирувчи моддаларни Ҳосилин экстра 25 мг/л, Борная кислота 50 мг/л, Ситогуммат 200 мг/л, Фитовак 100 мг/л, Магний 50 мг/л, иккинчи марта ғужумлар таркибига сув тўплаш даврида қўлланилганда битта ҳосилли новдалар сони назорат вариантга нисбатан 10,2 дона кўп, иккита ҳосилли новдалар сони 1,3 дона кўп, учта ҳосилли новдалар сони 0,8 дона кам ва жами ҳосилли новдалар сони 10,0 дана юқори бўлиши кузатилди. Узумнинг Кишмиш белый овалный Ишлов берилмаган (назорат) вариантда жами ҳосилли новдалар сони 31,1 данани ташкил этган бўлса, назорат вариантга нисбатан Ҳосилин экстра 25 мг/л, Янтарний кислота 50 мг/л, NPK 125 мг/л, Калсий 100 мг/л, Фитактив Планта 50 мг/л. (1) Гуллашдан олдин қўлланилганда 5,3 дона юқори ҳамда ҳосилин экстра 25 мг/л, Борная кислота 50 мг/л, Ситогуммат 200 мг/л, Фитовак 100 мг/л, Магний 50 мг/л, (2) ғужумлар таркибига сув тўплаш даврида қўлланилганда эса жами ҳосилли новдалар сони 5,5 дона юқори бўлиши аниқланди. Узумнинг Кишмиш Согдиана навида Ишлов берилмаган (назорат) вариантда ҳосилдорлик кўрсаткичи жами 35,4 дона бўлса, назорат вариантга нисбатан ўстирувчи моддаларини биринчи гуллашдан олдин қўлланилганда 2,7 дона кўп бўлди. Ўстирувчи моддаларни иккинчи марта ғужумлар таркибига ранг кира бошлаганда қўллаганда ҳосилдорлик кўрсаткичи назорат вариантдан 4,9 юқори бўлиши аниқланди. Узумнинг Ф1 Қора кишмиш навида ишлов берилмаган (назорат) нарианда жами ҳосилдорлик кўрсаткичи 32,7 данани ташкил этган бўлса, Ҳосилин экстра 25 мг/л, Янтарний кислота 50 мг/л, NPK 125 мг/л, Калсий 100 мг/л, Фитактив Планта 50 мг/л. (1) Гуллашдан олдин қўлланилганда ҳосилдорлик кўрсаткичи назорат вариантга нисбатан 2,2 дона юқори бўлиши қайт этилди. Ҳосилин экстра 25 мг/л, Борная кислота 50 мг/л, Ситогуммат 200 мг/л, Фитовак 100 мг/л, Магний 50 мг/л, (2) ғужумлар таркибига сув тўплаш даврида қўлланилганда назорат вариантга нисбатан ҳосилдорлик кўрсаткичи 3,7 юқори бўлиши кузатилди. Узумнинг Ф1 Оқ кишмиш навида Ишлов берилмаган (назорат) вариантда ҳосилдорлик кўрсаткичи жами 23,0 данани ташкил этган бўлса, назорат вариантга нисбатан Ҳосилин экстра 25 мг/л, Янтарний кислота 50 мг/л, NPK 125 мг/л, Калсий 100 мг/л, Фитактив Планта 50 мг/л. (1) гуллашдан олдин қўлланилганда ҳосилдорлик кўрсаткичи 2,8 дона бўлди. Ҳосилин экстра 25 мг/л, Борная кислота 50 мг/л, Ситогуммат 200 мг/л, Фитовак 100 мг/л, Магний 50 мг/л, (2) ғужумлар таркибига сув тўплаш даврида қўлланилганда назорат вариантга нисбатан ҳосилдорлик кўрсаткичи 6,0 дона юқори бўлиши аниқланди. Узумнинг Ф1 Пушти Кишмиш навида жами ҳосилдорлик кўрсаткичи ишлов берилмаган (назорат) вариантда 26 данани ташкил этган бўлса, назорат вариантга нисбатан Ҳосилин экстра 25 мг/л, Янтарний кислота 50 мг/л, NPK 125 мг/л, Калсий 100 мг/л, Фитактив Планта 50 мг/л. (1) Гуллашдан олдин қўлланилганда жами ҳосилдорлик кўрсаткичи 3,7 дона юқори бўлиши қайт этилди. Ғужумлар таркибига сув тўплаш даврида Ҳосилин экстра 25 мг/л, Борная

кислота 50 мг/л, Ситогуммат 200 мг/л, Фитовак 100 мг/л, Магний 50 мг/л қўлланилганда ҳосилдорлик кўрсаткичи назорат вариантга нисбатан жами 5,5 донга юқори бўлиши аниқланди.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики ўстирувчи маддаларни бир йилда икки марта қўлланилса узумнинг кишишбоп навларида ҳосилдорлик кўрсаткичи назорат вариантга нисбатан 15% дан 43% гача юқори бўлиши аниқланди.

References:

1. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т., 2014. – 2-51 б.
2. Витковского В.Л. Изучение сортов винограда (методические указания).– Ленинград.–1988.–С. 58
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опъта. – М.: Агропромиздат. - 1985. – С. 311-320.
4. Темуров Ш. «Узумчилик» маъруза матнлари Тошкент –2004.–45-50-б
5. Егамбердиев П.Е. Узумнинг хўраки навларини воиш усулида етиштиришда куртак юкламаларини узум ҳосилдорлиги ва сифатига таъсири. – дисертация. – Тошкент, 2023. – Б. 52-85.